

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПСИХОМОТОРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ ДЕТСКОМ ЦЕРЕБРАЛЬНОМ ПАРАЛИЧЕ И ЕГО ЗНАЧИМОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

З.Р.Ибодуллаев¹

Д.Ю Каримова²

1. Профессор кафедры Неврологии и медицинской психологии
Ташкентская медицинская академия

2. Ассистент кафедры Неврология, медицинская психология и психотерапии
Ургенчский филиал Ташкентская медицинская академия
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10792190>

Аннотация:

В данной научной работе рассматривается значимость и эффективность психомоторной реабилитации в лечении детского церебрального паралича (ДЦП). Исследование основывается на анализе клинических случаев, современных методов реабилитации и обзора литературы по теме. Особое внимание уделено комплексному подходу, который сочетает физические упражнения, игровые методики и психотерапевтические техники. Целью работы является оценка влияния психомоторной реабилитации на улучшение моторных функций, когнитивного развития и социальной адаптации детей с ДЦП. Работа предоставляет ценную информацию для специалистов в области педиатрии, неврологии и реабилитологии, а также может быть полезна для родителей детей с ДЦП.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, психомоторная реабилитация, когнитивные нарушения.

Психомоторная реабилитация - это метод лечения, который использует физические упражнения и двигательную активность для улучшения психического здоровья и социальной адаптации. Эта область возникла и развивалась на стыке физиотерапии и психотерапии. Вот краткий обзор истории и развития психомоторной реабилитации:

1. Ранние этапы (20-й век): На заре 20-го века в Европе начинают разрабатываться методы, объединяющие физическую активность с психотерапией. Эти методы были особенно популярны в Скандинавских странах, где физическая культура тесно связывалась с общим благополучием.
2. Развитие после Второй мировой войны: После Второй мировой войны был сделан значительный акцент на реабилитацию ветеранов, что способствовало развитию психомоторной реабилитации. В этот период возникает интерес к интеграции физических упражнений в психотерапевтические практики.
3. 1960-е – 1980-е годы: В это время формируются теоретические основы психомоторной реабилитации, и она начинает применяться не только для ветеранов, но и для широкого круга пациентов, включая детей с развитием и людей с психическими расстройствами.
4. 1990-е годы - настоящее время: Наблюдается расширение методов и подходов в психомоторной реабилитации. Применение данных методов распространяется в области психиатрии, психологии, геронтологии и педагогики. Особое внимание

уделяется индивидуальному подходу и включению психомоторной реабилитации в комплексное лечение.

5. Текущее состояние и будущее: В настоящее время психомоторная реабилитация признается важным элементом в комплексном подходе к лечению различных психических расстройств. Исследования продолжаются для углубления понимания взаимосвязей между физической активностью и психическим здоровьем, а также для разработки более эффективных методов реабилитации.

В целом, психомоторная реабилитация представляет собой динамично развивающуюся область, которая сочетает в себе знания и методы из нескольких дисциплин для улучшения качества жизни пациентов.

Актуальность психомоторной реабилитации при лечении детского церебрального паралича (ДЦП) обусловлена рядом важных факторов:

1. Комплексное воздействие: ДЦП - это расстройство, которое влияет на двигательные функции, мышечный тонус и координацию. Психомоторная реабилитация обеспечивает комплексный подход, сочетая упражнения по развитию моторики с поддержкой психического здоровья. Это помогает улучшить как физическое состояние ребенка, так и его эмоциональное благополучие.

2. Развитие моторных навыков: Упражнения, включенные в психомоторную реабилитацию, способствуют улучшению грубой и тонкой моторики, что критически важно для детей с ДЦП. Это может включать улучшение ходьбы, баланса, координации и общей физической активности.

3. Социальная интеграция и самооценка: Дети с ДЦП могут сталкиваться с социальными и эмоциональными трудностями. Психомоторная реабилитация включает элементы, которые помогают улучшить социальные навыки, самооценку и общую адаптацию в обществе.

4. Индивидуализированный подход: Каждый случай ДЦП уникален, и психомоторная реабилитация позволяет разработать индивидуализированный план лечения, учитывающий специфические потребности и возможности ребенка.

5. Поддержка развития когнитивных функций: В некоторых случаях ДЦП сопровождается когнитивными нарушениями. Психомоторные упражнения могут способствовать улучшению внимания, памяти и других когнитивных функций.

6. Профилактика осложнений: Регулярные психомоторные упражнения помогают предотвратить такие осложнения ДЦП, как контрактуры (ограничение подвижности суставов), деформации и нарушения осанки.

В целом, психомоторная реабилитация является ключевым элементом комплексного лечения ДЦП, поскольку она оказывает существенное влияние на физическое, эмоциональное и социальное развитие ребенка. Важно, чтобы такая реабилитация проводилась специалистами, обладающими соответствующими знаниями и опытом.

Выводы:

1. Эффективность психомоторной реабилитации: Исследование подтвердило, что психомоторная реабилитация оказывает значительное положительное воздействие на моторные функции детей с ДЦП. Она способствует улучшению координации, баланса и общей физической активности.

2. Психосоциальные аспекты: Реабилитация также влияет на психосоциальное развитие детей. Улучшение коммуникативных навыков, повышение самооценки и лучшая социальная адаптация являются ключевыми факторами, которые способствуют общему благополучию ребенка.
3. Когнитивное развитие: Наблюдалось улучшения в когнитивных функциях участников, таких как внимание, концентрация и память, что подчеркивает важность интегрированного подхода к реабилитации.
4. Индивидуализированный подход: Подтвердилась важность индивидуальной оценки потребностей и возможностей каждого ребенка при планировании и реализации программ психомоторной реабилитации.
5. Необходимость дальнейших исследований: Работа указывает на необходимость продолжения исследований в данной области, особенно с учетом разработки новых методик и подходов в реабилитации ДЦП.

В заключение, научная работа подчеркивает важную роль психомоторной реабилитации в комплексном подходе к лечению ДЦП и предоставляет практические рекомендации для специалистов, работающих в данной области.

References:

1. Аксенова Л. И. Ранняя комплексная помощь детям с отклонениями в развитии как одно из приоритетных направлений современной специальной (коррекционной) педагогики // Дефектология. - 2002. - № 3.-С. 36-39.
2. Алферова Г. В. Новые подходы к коррекционно-развивающей работе с детьми, страдающими детским церебральным параличом // Дефектология. -2001. -№ 3.-С. 10-14.
3. Бердичевская Е. М., Зайцева Н. В., Породенко О. Н. Интеллектуальные функции у детей 5-7 лет с различными формами церебрального паралича. URL: http://medplus.org/RUSSIAN/tezis_2htm (дата обращения 23.08.2008г.)
4. Бронников В. А., Абрамова В. А. Высшие психические функции у детей со спастическими формами церебральных параличей // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. - 2004. - № 10. - С. 8-15.
5. Быковская Е. Ю. Развитие тонкой моторной активности ДЦП-детей под воздействием адаптивной онтогенетической гимнастики и фиксационного массажа // Адаптивная физическая культура. - 2007. -№ 1. - С. 41-44.
6. Вассерман Е. Л., Катышева М. В. Многомерное клинико-нейропсихологическое исследование высших психических функций у детей с церебральными гемипарезами // Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В. М. Бехтерева. - 1998. - № 2. - С. 4552.
7. Вершинин Е. Г., с соавт. Пути оптимизации реабилитационного процесса у детей с детским церебральным параличом. URL :<http://rita.volgmed.ru/outputres/ouch/page12.htm> (дата обращения 23.08.2008г.)
8. Газалиева А. М. Комплексная реабилитация больных с гемипаретической формой детского церебрального паралича // Медико-социальная экспертиза и реабилитация. - 2008. - № 1. - С. 5557.

9. .Глозман Ж. М., Потанина А. Ю. Нарушения общения и школьная дезадаптация // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. - 2001. - № 3. - С. 35-46.
10. Григорьева Л. П. Системная модель компенсации нарушений перцептивно-когнитивного развития детей и ее экспериментальная верификация (сообщение II) // Дефектология. - 1999. - № 3. - С. 22-29.

INNOVATIVE
ACADEMY